

EXPERIENCIAS DE CONSUMO SOLIDARIO: CASO DE ESTUDIO EN LA HUAASTECA POTOSINA

Dra. Gloria Cristina Palos Cerda
Mtra. Xóchitl Hernández Velázquez
13 de mayo, 2024

TABLA DE CONTENIDO:

01 La Economía Social y Solidaria

Metodología de Estudio de Caso

02

03 Resultados de la Investigación

Conclusiones

04

01

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Algunas aportaciones teóricas...

Arruda (2016):

Se distingue por las prácticas productivas con **sentido ético** que se dan de forma **recíproca y cooperativa** a sus actores, a fin de generar la producción, intercambio, financiamiento y **consumo asociado**.

Centro para la Defensa del Consumidor (2018):

Modelo alternativo cuyos ejes estratégicos son económicos, sociales, políticos, culturales y ecológicos para el **bienestar de un colectivo** a fin de lograr la **solidaridad social**.

Características de los proyectos de canastas solidarias

Diversidad	Amplitud	Inclusividad
Considerando la producción y oferta de servicios hasta intercambio experiencias colectivas.	la Fundamentando de aspectos del territorial de transformación: sociedad, cultura y política.	diversos Buscando una entorno transformación social su con un sentido colectivo para la distribución colectiva de la riqueza.
Generando la capacidad de innovación incorpora necesidades frente de novedosas.	la capacidad dado que desiguales haciendo formas el ámbito global.	Articulando visiones locales Incluyendo sectores marginales, discriminados o excluidos

Fuente de Consulta: Coraggio (2020).

02

METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE CASO

Ficha técnica del estudio

Propósito de investigación	<p>OBJETIVO: Identificar los componentes de la experiencia de compra de productos orgánicos a través de la ESS, enfocándose a la experiencia de consumo de familias productoras de las comunidades de la Huasteca Potosina con familias consumidoras de San Luis Potosí. PREGUNTA: 1) ¿Cuál es el modelo operativo de los proyectos de canastas solidarias? & 2) ¿Cuál es la percepción del consumidor de canastas solidarias?</p>
Metodología de investigación	<p>MÉTODOS Y RECURSOS DE INVESTIGACIÓN: Metodología de Estudio de Caso (MEC) a fin de delinear la situación actual del perfil del consumidor de canastas solidarias para la aplicación del principio de transferibilidad (Martínez, 20). DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y PROTOCOLOS: Exploratorio para el comparativo del marco teórico y el contexto real basado en un enfoque interpretativo (Monge, 2010).</p>
Unidad de análisis	<p>UNIDAD DE ANÁLISIS: Familias productoras cuyo modelo se basada en la Economía Social y Solidaria y consumidores urbanos. Empresa que se encuentran en la NIVEL DE ANÁLISIS: Holístico SELECCIÓN DE CASO: Caso único (no estadístico).</p>
Ámbito geográfico	<p>Huasteca potosina de los siguientes municipios: Aquismón, Axtla de Terrazas, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, El Naranjo, Huehuetlán, Matlapa, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón, Tamuín, Tancanhuitz, Tanlajás, Tanquián de Escobedo y Xilitla y capital del Estado de San Luis Potosí potosina.</p>

Ficha técnica del estudio

Tipo de muestra	TIPO: Intencionada (Pádua, 2013) comparativa teórica (Eisenhardt, 1989).
Muestra	CRITERIOS DE SELECCIÓN: Organizaciones ubicadas en zonas de bajo desarrollo social cuyo modelo operativo se basa en la Economía Social y Solidaria.
Métodos de recogida de evidencia	ENTREVISTA: Semiestructurada & ENCUESTA: percepción de consumo.
Fuentes de información	INTERNAS: Directora general del proyecto de canastas solidarias. EXTERNAS: Consumidores urbanos.
Métodos de análisis de evidencia	HERRAMIENTAS: Decodificación de entrevista y resultados porcentuales en gráficas de la encuesta.
Evaluación del rigor y calidad metodológica	Validez de construcción: edificación (principio de triangulación) de fuentes de información, (Rialp, 1998); interna: análisis individual y global (Yin, 2014), externa: instrumento diagnóstico validado (Romo, Tarango y Ascencio, 2011) y fiabilidad: protocolo de metodología de estudio de caso (Yin, 2014).
Fecha de realización	Levantamiento de datos de junio a agosto 2021.

Fuente de consulta: elaboración propia a partir de Villarreal y Landeta (2007).

Diseño metodológico para el estudio "Experiencias de consumo solidario: Caso de la Huasteca Potosina"

Fuente: Eisenhardt (1989), Yin (1989), Maxwell (1996), Rialp (1998), Shaw (1999), Villarreal y Landeta (2007) y Villarreal (2008).

03

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para dar respuesta a la primera pregunta de investigación (¿cuál es el modelo operativo de los proyectos de canastas solidarias?), el análisis individual de la entrevista semiestructurada demostró que Canasta Solidaria nace por la necesidad de ayudar al cuerpo humano, al dejar de lado los productos agroindustriales que contaminan y a su vez apoyar a los agricultores locales incentivándolos a la producción natural de vegetales y frutas.

- En un inicio comenzaron a hacer análisis sobre la fertilidad de la tierra, pero algunos resultados fueron desfavorables;
- Desde el 2011 visitaron diferentes comunidades, con esto comenzaron a crear escuelas campesinas;
- En el 2013 es donde comenzó el compromiso entre familias productoras de la Huasteca Potosina y familias consumidoras de San Luis Potosí,
- Al iniciar Canastas solidarias, las encargadas visitaron cada una de las comunidades que conforman la Huasteca potosina, ahí se reunieron con autoridades locales, es decir, con el comité de acción ciudadana, quienes fueron el enlace con las familias productoras.
- Canastas solidarias está enfocado hacia las mujeres, esto debido a que están presentes en toda la cadena productiva.

Las problemáticas con las que se han enfrentado en Canastas Solidarias, son:

- Algunas familias productoras decidieron no entrar a canastas solidarias porque el machismo está presente.
- Las familias productoras, estaban acostumbradas a utilizar químicos y fertilizantes por lo que, al inicio de las canastas solidarias no sabían cómo actuar ante las plagas.
- Las inclemencias del tiempo siguen siendo hasta la fecha un problema para las familias productoras.
- En el gobierno anterior, los programas de economía social, como lo es canastas solidarias contaban con un subsidio federal para el transporte de las mercancías.
- En algunas ocasiones las familias consumidoras no recogen la canasta solidaria.
- Al realizar la compra por medio del formulario de Google forms no se confirma de ninguna manera el pedido.

Para dar respuesta a la segunda pregunta de investigación (¿cuál es la percepción del consumidor de canastas solidarias?) sobre el análisis individual de los resultados de la encuesta, enseguida se muestran los principales resultados.

Fuente de consulta: elaboración propia.

En promedio ¿Cuántas canastas solidarias compra usted en 6 meses?

Fuente de consulta: elaboración propia.

Indique el principal motivo por el que compra “canastas solidarias”

Fuente de consulta: elaboración propia.

¿Qué elementos considera que contribuirían a que siga consumiendo Canastas Solidarias?

Fuente de consulta: elaboración propia.

De las canasta que ha consumido ¿Cuál es el consumo promedio de su canasta?

Fuente de consulta: elaboración propia.

¿Considera que comprar a Canastas Solidarias ha mejorado su economía y salud?

Fuente de consulta: elaboración propia.

Indique los tres elementos que más le gustan de las canastas solidarias

Fuente de consulta: elaboración propia.

¿Qué se le complica más al momento de la entrega?

Fuente de consulta: elaboración propia.

04

CONCLUSIONES

- Canastas solidarias surge por la ventaja que posee la región de la Huasteca Potosina dado que produce muchos alimentos variados, y que al igual que en la mayoría de las regiones de México, los agricultores y productores no logran comercializar sus productos a precios.
- La encargada de las canastas solidarias contaba con un conocimiento en economía social y solidaria, además de haber participado anteriormente en las canastas solidarias dentro de otros estados, por lo que adaptó y replicó esto dentro del estado de San Luis Potosí.
- Es necesario darle más visibilidad a las artesanías que maneja la canasta solidaria, ya que, actualmente se les da mayor énfasis a los productos comestibles,
- Es imperante darle mayor difusión a la página de Facebook, ya que actualmente existen varias familias productoras que quisieran entrar a canastas solidarias (consumo responsable).
- Es vital establecer distintos puntos de entrega, esto debido a que muchas personas deciden no formar parte de canastas solidarias como familia consumidora, por la larga distancia a para recoger la canasta.

Bibliografía

- Arruda, M. (2016, enero). *¿Qué es la economía solidaria? El renacimiento de una sociedad humana matrística*. IV Forum Social Mundial., Brasil. https://www.socioeco.org/bdf_fiche-document-3868_es.html
- Centro para la Defensa del Consumidor. (2018). *Manual de Economía Solidaria*. En *Centro Para la Defensa del Consumidor*. Recuperado 5 de marzo de 2024, de https://dhls.hegoa.ehu.eus/uploads/resources/5380/resource_files/Manual.econom%C3%ADa.sol_.wb_.pdf?v=63734985969
- Coraggio, J. L. (2020). *Economía social y solidaria: El trabajo antes que el capital* (1.^a ed.). Editorial Abya - Yala. https://dhls.hegoa.ehu.eus/uploads/resources/5448/resource_files/Coraggio_ESS_Trabajo_antes_que_capital.pdf

EXPERIENCIAS DE CONSUMO SOLIDARIO: CASO DE ESTUDIO EN LA HUAASTECA POTOSINA

